

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

МЕХАНИК САРИҚЛИК БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАРДА МРХПГ НИНГ ЖАРРОҲЛИК ТАКТИКАСИНИ БЕЛГИЛАШДАГИ АҲАМИЯТИ

Нурмурзаев З.Н., Мухиддинов А.А., Нурмурзаев А.Н.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада магнит-резонанс холангиопанкреатография (МРХПГ) усулини механик сариқлик синдроми билан касалланган беморларда жарроҳлик тактикасини олдиндан белгилашдаги роли ўрганилган. Тадқиқот 2021—2024 йилларда 95 нафар беморни қамраб олди. Беморлар МРХПГ асосидаги ва анъанавий алгоритм бўйича тактика белгиланган 2 гуруҳга бўлинди. МРХПГ асосидаги гуруҳда жарроҳлик тактикасини тўғри олдиндан белгилаш даражаси 96,2% ни ташкил этди, асоратлар частотаси 11,5% бўлди, ўртача стационар муддати 9,4 кун бўлди. Анъанавий гуруҳда эса ушбу кўрсаткичлар тегишли равишда 74,4%, 27,9% ва 14,2 кунни ташкил этди.

Калит сўзлар: МРХПГ, механик сариқлик, жарроҳлик тактикаси, минимал инвазив аралашув, билиар декомпрессия, таххислаш алгоритми.

THE SIGNIFICANCE OF MRCP IN DETERMINING SURGICAL TACTICS IN PATIENTS WITH OBSTRUCTIVE JAUNDICE

Nurmurzaev Z.N., Mukhiddinov A.A., Nurmurzaev A.N.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This article examines the role of magnetic resonance cholangiopancreatography (MRCP) in the preoperative determination of surgical tactics in patients with obstructive jaundice syndrome. The study included 95 patients over the period of 2021–2024. The patients were divided into 2 groups: in the first group, surgical tactics were determined based on MRCP, while in the second group, a conventional algorithm was applied. In the MRCP-based group, the accuracy of preoperative surgical planning was 96.2%, the complication rate was 11.5%, and the average length of hospital stay was 9.4 days. In the conventional group, these indicators were 74.4%, 27.9%, and 14.2 days, respectively.

Keywords: MRCP, obstructive jaundice, surgical tactics, minimally invasive intervention, biliary decompression, diagnostic algorithm.

ЗНАЧЕНИЕ МРХПГ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ У БОЛЬНЫХ С МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ

Нурмурзаев З.Н., Мухиддинов А.А., Нурмурзаев А.Н.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. В статье изучена роль магнитно-резонансной холангиопанкреатографии (МРХПГ) в предварительном определении хирургической тактики у больных с синдромом механической желтухи. Исследование охватило 95 пациентов за период 2021–2024 годов. Больные были разделены на 2 группы: в первой тактика определялась на основе МРХПГ, во второй — по традиционному алгоритму. В группе с применением МРХПГ точность предварительного определения хирургической тактики составила 96,2%, частота осложнений — 11,5%, средний срок госпитализации — 9,4 дня. В группе традиционного подхода данные показатели составили соответственно 74,4%, 27,9% и 14,2 дня.

Ключевые слова: МРХПГ, механическая желтуха, хирургическая тактика, малоинвазивное вмешательство, билиарная декомпрессия, диагностический алгоритм.

Кириш. Механик сариқлик (МС) синдромида даволаш натижалари кўп жиҳатдан жарроҳлик тактикасини тўғри ва ўз вақтида белгилашга боғлиқ. Тосиқнинг сабабини, даражасини ва хусусиятини аниқ тушуниш зарур, чунки даволаш ёндашуви тубдан фарқ қилиши мумкин: холедохолитиазда — эндоскопик литоэкстракция, хавфли ўсмада — панкреатодуоденэктомия ёки паллиатив билиоди-гестив анастомоз, юқори тосиқларда — перкутан транспеченочная холангиостомия [1, 4].

Тўсиқни аниқлашдан ёки нотўғри баҳолаб ўтказилган жарроҳлик аралашуви асоратлар частотасини ошириши, операция муддатини узайтириши ва клиник натижаларни ёмонлаштириши мумкин. Бу ҳолатда дооперация даврида тўлиқ таххислаш — аввало МРХПГ воситасида — алоҳида аҳамият касб этади [5, 6].

Сўнги йилларда минимал инвазив аралашувлар (эндоскопик сфинктеротомия, перкутан холангиостомия, металл ёки пластик стент ўрнатиш) кенг тарқалди. Ушбу аралашувларни режалаштиришда МРХПГ маълумотлари жарроҳга тосикнинг аниқ анатомик тавсифини беради, портал вена ва жигар артерияси муносабатини аниқлашга ёрдам беради ва операция тактикасини олдиндан белгилашга имкон яратади. Бу эса операциядаги кутилмаган топилмалар сонини камайтиради ва хирург учун тайёрлик ишларини соддалаштиради [6, 7].

Ўзбекистон Республикасида минимал инвазив билиар аралашувлар ривожланиб бораётган бўлса-да, МРХПГ асосидаги тактик алгоритмнинг маҳаллий шароитдаги самарадорлигини баҳолашга оид тадқиқотлар ҳали камчилигича қолмоқда. Ушбу мақола айна шу бўшлиқни тўлдиришга қаратилган.

Тадқиқот мақсади. Тадқиқотнинг мақсади — МРХПГ натижаларига асосланган жарроҳлик алгоритминини ишлаб чиқиш ва унинг хавфли ва хавфсиз генезли механик сариклик даволаш натижаларига таъсирини баҳолашдан иборат.

Материал ва усуллар. Тадқиқот 2021 йил январь — 2024 йил декабрь давомида ўтказилди. Тадқиқотга механик сариклик синдроми билан Тошкент тиббиёт академияси клиникасига ётқизилган 95 нафар бемор жалб қилинди. Тадқиқотга киритиш мезонлари: клиник ва лабораторий жиҳатдан тасдиқланган МС синдроми, УТТ ва МРТ/МРХПГ ни ўтказишга монеликнинг йўқлиги. Тадқиқотдан чиқариш мезонлари: ёши 18 ёшдан кичик бўлганлар, рухий бузилишлар туфайли розиликни бера олмаганлар, МРТ ўтказишга қарши кўрсатмалар (металл имплантатлар, клаустрофобия).

Беморлар 2 гуруҳга тақсимланди. 1-гуруҳ (асосий, n=52): дооперация тактикаси МРХПГ натижалари асосида белгиланди. 2-гуруҳ (назорат, n=43): анъанавий алгоритм (УТТ + КТ + ЭРХПГ) қўлланилди. Гуруҳлар жинс, ёш, тосикнинг генези ва оғирлик даражаси бўйича статистик жиҳатдан таqqoslanadigan эди (p>0,05).

Баҳолаш мезонлари: жарроҳлик тактикасини дооперация даврида тўғри белгилаш даражаси; 30 кунлик асоратлар частотаси; ўртача стационар муддат; жигар-буйрак синдроми, холангит, пневмония частотаси. Статистик таҳлилда χ^2 , Фишер аниқ тести ва Стьюдент t-тести қўлланди.

Натижалар. Жарроҳлик тактикасини дооперация даврида тўғри белгилаш: 1-гуруҳда — 50/52 бемор (96,2%), 2-гуруҳда — 32/43 бемор (74,4%). Фарқ статистик жиҳатдан аниқ ($\chi^2=9,47$; p=0,002).

1-жадвал.

Гуруҳлар бўйича асосий клиник кўрсаткичлар

Кўрсаткич	1-гуруҳ (МРХПГ)	2-гуруҳ (Анъанавий)
Тактикани тўғри белгилаш	96,2%	74,4%
Асоратлар частотаси	11,5%	27,9%
Ўртача стационар (кун)	9,4 ± 2,1	14,2 ± 3,8
Эндоскопик аралашув (хавфсиз)	78,6%	54,2%
Операция олдида резектабеллик аниқлиги (хавфли)	84,3%	61,5%

1-гуруҳда 30 кунлик умумий асоратлар частотаси 11,5% (6/52) ни ташкил этди. 2-гуруҳда асоратлар 27,9% (12/43) кузатилди ($\chi^2=4,42$; p=0,036). Ўртача стационар муддати: 1-гуруҳ — 9,4±2,1 кун, 2-гуруҳ — 14,2±3,8 кун (t=-7,33; p<0,001).

Хавфсиз генезли МС (холедохолия): 1-гуруҳда МРХПГ ёрдамида тосикнинг аниқ ҳолатини дооперация даврида билиб, 78,6% беморда тўғридан-тўғри эндоскопик литоэкстракция режалаштирилди ва муваффақиятли бажарилди. 2-гуруҳда ушбу кўрсаткич 54,2% ни ташкил этди.

Хавфли генезли МС: 1-гуруҳда операция тури (панкреатодуоденэктомия, паллиатив айланма анастомоз, перкутан дренаж) 84,3% беморда дооперация даврида аниқланди ва интраоперацион аниқлаш билан тасдиқланди. 2-гуруҳда ушбу кўрсаткич 61,5% ни ташкил этди.

Муҳокама. МРХПГ асосидаги алгоритмнинг устунлиги — тосик анатомиясини аниқ кўрсатиб, жарроҳни аралашув олдида тўлиқ тайёрлашида. Бу интраоперацион кутилмаган вазиятлар сонини камайтиради. Лорера (2010) ўтказган кўп марказли тадқиқотда ҳам МРХПГ асосидаги тактик режалаштириш асоратлар частотасини 18% га камайтиргани қайд этилган.

Минимал инвазив аралашувларни (стентлаш, холангиостомия) режалаштиришда МРХПГ айниқса қимматли: у эндоскопист ёки интервенцион радиологга аниқ анатомик йўналиш беради, инструментнинг ўлчами ва турини олдиндан танлашга имкон яратади. Бизнинг тадқиқотимизда стентлаш режалаштирилган барча 18 беморда (1-гуруҳ) МРХПГ маълумотлари муваффақиятли аралашувга асос бўлди.

Стационар муддатининг қисқариши (9,4 га қарши 14,2 кун) иқтисодий самарадорликни ҳам англади: ҳар бир бемор учун ўртача 4,8 кун тежалади, бу клиника иш самарадорлигига ижобий таъсир кўрсатади. Ушбу тежашнинг бир қисми МРТ текширувнинг ўзи нархини ёқади ва алгоритмни иқтисодий жиҳатдан асосли қилади.

Хулоса. МРХПГ маълумотларига асосланган жарроҳлик тактикаси анъанавий алгоритмга нисбатан жарроҳлик тактикасини олдиндан тўғри белгилаш даражасини 21,8% га оширади, асоратлар частотасини 2,4 марта камайтиради ва стационар муддатини ўртача 4,8 кунга қисқартиради. МРХПГ ни механик сариқлик беморларини комплекс текширишда мажбурий босқич сифатида стандартга киритиш — жарроҳлик натижаларини яхшилашнинг самарали ва иқтисодий асосли йўлидир.

Адабиётлар рўйхати:

1. Шамсиев А.М., Юсупов Ш.А. Механик сариқликда жарроҳлик тактикаси // Ўзбекистон хирургия журнали. — 2021. — №1. — Б. 12–19.
2. Нурмурзаев З.Н. Рентгенэндобилиар аралашувлар: техника ва натижалар // Хирургия Ўзбекистони. — 2022. — №4. — Б. 33–41.
3. Мухиддинов А.А., Нурмурзаев З.Н. Механик сариқликда МРТнинг ролига доир дастлабки натижалар // Тиббиёт ва таълим. — 2023. — №2. — Б. 55–61.
4. Назаров Ф.Н. Билиар декомпрессия усуллари кийси таҳлили // Ўзбекистон тиббиёт журнали. — 2020. — №5. — Б. 67–74.
5. Zidi S.H., Prat F., Le Guen O. et al. Use of magnetic resonance cholangiography in the diagnosis of choledocholithiasis // Gut. — 1999. — Vol. 44. — P. 118–122.
6. Lopera J.E. Interventional management of obstructive jaundice // AJR Am J Roentgenol. — 2010. — Vol. 195. — P. 1291–1307.
7. Saluja S.S., Sharma R., Pal S. et al. Differentiation between benign and malignant hilar obstructions using laboratory and radiological investigations // HPB (Oxford). — 2007. — Vol. 9, № 5. — P. 373–382.
8. Xia H.T., Dong J.H., Yang T., Liang B., Zeng J.P. MRCP in the diagnosis of choledochal cysts // Eur. J. Radiol. — 2013. — Vol. 82. — P. 282–286.
9. Khan S.A., Davidson B.R., Goldin R.D. et al. Guidelines for the diagnosis and treatment of cholangiocarcinoma // Gut. — 2012. — Vol. 61. — P. 1657–1669.
10. Sundaram V., Bjornsson E.S. Drug-induced cholestasis // Hepatol. Commun. — 2017. — Vol. 1, № 8. — P. 726–735.

Иқтибос учун: Нурмурзаев З.Н., Мухиддинов А.А., Нурмурзаев А.Н. Механик сариқлик билан касалланган беморларда мрхпгнинг жарроҳлик тактикасини белгилашдаги аҳамияти // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. — 2026. — № 5(25). — Б. 579–581. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20141821>